

REVIEW ARTICLE

**DE LA TRAZA COLONIAL A LA MODERNIDAD: ANÁLISIS
ARQUEOLÓGICO VISUAL DE RIOBAMBA, ECUADOR,
A PARTIR DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS Y
CARTOGRÁFICOS HISTÓRICOS DE 1797 A 1920**

*From Colonial Layout to Modernity: Visual Archaeological Analysis
of Riobamba, Ecuador, Based on Historical Photographic
and Cartographic Records from 1797 to 1920*

*Galo Patricio Silva-Borja,¹ Angélica María Jácome-Vera,¹
Janeth Karolina Cando-Brito,¹ Adriana Gissela Coloma-Llango,²
Franklin Orlando Vizúete-Vizúeta,¹ Mariana Isabel Calero-Herrera¹*

¹ Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador; ² Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
✉ gsilva@unach.edu.ec (autor de contacto)

Figura 1. Colegio y Hospital de Riobamba. Vista del edificio de adobe y teja que albergó funciones educativas y de salud en la Riobamba republicana. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

Received: October 12, 2025. Modified: November 10, 2025. Accepted: November 20, 2025. Published: November 27, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/397>. <https://purl.org/aia/5620>.

RESUMEN. *Este estudio examina la transformación urbana de Riobamba, Ecuador, desde su destrucción por el terremoto de 1797, y su reubicación en el llano de Tapi en 1799, hasta las primeras décadas del siglo XX. El objetivo central es demostrar cómo la ciudad andina articuló tradición y modernidad, integrando la traza colonial heredada de las Leyes de Indias con innovaciones republicanas y procesos de modernización. La metodología se inscribe en la arqueología urbana y en la arqueología de la imagen, considerando las fotografías y los planos antiguos como artefactos culturales. Se analizaron seis registros materiales y visuales: el Colegio y Hospital de Riobamba, el Arco de Bellavista, la Catedral y el Municipio, el Colegio Maldonado, el Colegio San Felipe y el plano topográfico de la antigua ciudad a fin de identificar permanencias, adaptaciones y rupturas en la configuración espacial. Los resultados muestran que la modernización temprana de Riobamba no implicó una ruptura con el orden virreinal, sino un proceso híbrido en el que coexistieron patrones hispánicos, prácticas vernáculas y aspiraciones republicanas. En conclusión, la ciudad se constituyó como un laboratorio singular de reinención urbana andina capaz de mantener la memoria del desastre y, al mismo tiempo, proyectar una modernidad propia y contextualizada.*

PALABRAS CLAVE. *Arqueología urbana, patrimonio fotográfico, Riobamba colonial, Ecuador, modernización urbana, cartografía histórica.*

ABSTRACT. *This paper examines the urban transformation of Riobamba, Ecuador, from its destruction by the 1797 earthquake and its relocation to the Tapi plain in 1799 to the early decades of the 20th century. The main objective is to demonstrate how this Andean city articulated tradition and modernity, integrating the colonial layout inherited from the Laws of the Indies with republican innovations and modernization processes. The methodology is based on urban archaeology and the archaeology of the image, considering historical photographs and old plans as cultural artifacts. Six material and visual records were analyzed: the Riobamba School and Hospital, the Bellavista Arch, the Cathedral and the Municipality, the Maldonado School, the San Felipe School, and the topographical map of the old city in order to identify continuities, adaptations, and ruptures in the spatial configuration. The results show that the early modernization of Riobamba did not imply a break with the colonial order, but rather a hybrid process in which Hispanic patterns, vernacular practices, and republican aspirations coexisted. In conclusion, the city became a unique laboratory of Andean urban reinvention capable of preserving the memory of the disaster while projecting its own contextualized modernity.*

KEYWORDS. *Urban archaeology, photographic heritage, colonial Riobamba, Ecuador, urban modernization, historical cartography.*

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Riobamba, situada en el corazón de los Andes ecuatorianos, constituye uno de los escenarios más significativos para el estudio de la transformación urbana en América Latina. Fundada en el siglo XVI en el marco de la colonización española, su historia está marcada por un episodio devastador: el terremoto del 4 de febrero de 1797, uno de los más destructivos de la región andina, que arrasó la ciudad original y obligó a su reubicación en el llano de Tapi en 1799. Este hecho, lejos de ser solo una catástrofe natural, se convirtió en un hito histórico que reconfiguró la materialidad, la memoria y la identidad urbana.

En este sentido, Riobamba representa un caso paradigmático para la arqueología urbana, pues en ella convergen elementos de destrucción, reconstrucción y modernización que permiten analizar los procesos de

resiliencia cultural y adaptación al territorio (Arregui 2025)

En las últimas décadas, la arqueología urbana ha comenzado a trascender la excavación material para incorporar nuevas fuentes de análisis, entre ellas la fotografía y los planos históricos. Estas imágenes no solo documentan la morfología urbana, sino que, como advierten Estrada (2018) y Guerrero (2020), constituyen en sí mismas artefactos culturales que deben ser analizados con la misma rigurosidad que un fragmento cerámico o un muro excavado. De este modo, los registros visuales de Riobamba, como fotografías de calles, edificios institucionales, monumentos y planos topográficos, se convierten en testimonios arqueológicos que evidencian la transición de un modelo colonial hacia una modernidad temprana caracterizada por la introducción de infraestructuras como la electrificación, la motorización y la urbanización periférica.

La relevancia de este enfoque radica en que las imágenes no son simples ilustraciones de un pasado perdido, sino dispositivos de memoria que condensan discursos sociales, políticos y estéticos. Como sostiene Estrada (2018), «las fotografías son simultáneamente objetivas y subjetivas; documentos que deben leerse con la misma rigurosidad que un artefacto recuperado en excavación». Esta perspectiva nos obliga a repensar los documentos visuales como fuentes arqueológicas capaces de revelar no solo formas arquitectónicas y trazas urbanas, sino también las relaciones de poder, las jerarquías sociales y los imaginarios colectivos que dieron forma a la ciudad.

Riobamba, además, constituye un espacio privilegiado para estudiar la interacción entre catástrofe y urbanismo. El terremoto de 1797 no solo destruyó edificaciones, sino que también fracturó un orden urbano y simbólico. La reubicación en Tapi representó una oportunidad para implementar un modelo de ciudad planificada según el damero de las Leyes de Indias, pero adaptado a las necesidades de un contexto republicano en formación (Guerrero 2020). En este nuevo emplazamiento, los espacios de poder, como las iglesias, conventos, colegios y edificios municipales, fueron reorganizados estratégicamente para reforzar la centralidad de la plaza mayor y la hegemonía de las instituciones religiosas y estatales como mencionan Carretero *et al.* (2024). Al mismo tiempo, la periferia comenzó a configurarse como un espacio de expansión marcado por la movilidad social y las innovaciones técnicas que llegarían a lo largo del siglo XIX.

En este contexto, las seis figuras analizadas en el presente artículo constituyen ventanas hacia la comprensión de la ciudad en sus distintas fases de transformación. La fotografía del Colegio y Hospital de Riobamba, por ejemplo, no solo refleja una tipología arquitectónica de adobe con teja, sino que evidencia el papel dual de las instituciones educativas y de salud en la consolidación del espacio urbano republicano (Cabrera 2011).

El Arco de Bellavista, por su parte, se erige como símbolo de transición entre lo colonial y lo moderno, aludiendo a un límite físico y simbólico que separaba el centro urbano de las áreas suburbanas y, al mismo tiempo, legitimaba la llegada de los primeros automóviles como signo de modernidad. El plano topográfico de la antigua Riobamba, en cambio, rescata la memoria de la traza colonial perdida tras el desastre, revelando cómo el ordenamiento territorial era un recurso de control social y político en el marco del Imperio español (Bienes 2019).

Figura 2. Arco de Bellavista. Estructura monumental que marcaba el límite urbano y simbolizaba la llegada de la modernidad. Se observan peatones y automóviles tempranos. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

Tal como manifiestan Campo *et al.* (2022), las tres imágenes complementarias de la Catedral y el Municipio, el Colegio Maldonado y el Colegio San Felipe refuerzan este análisis al mostrar la consolidación de espacios cívicos y religiosos que definieron la fisonomía de la nueva Riobamba.

La Catedral y el Municipio simbolizan la convergencia de lo sagrado y lo político en el corazón de la ciudad, mientras que los colegios Maldonado y San Felipe evidencian la función de la educación en la formación de una élite intelectual y dirigente. Estas figuras, más que representar edificios, muestran los cimientos ideológicos de una sociedad en tránsito hacia la modernidad.

Este artículo se inscribe, por tanto, en el marco de la arqueología visual y urbana, campos que reconocen la potencialidad de los documentos gráficos como fuentes primarias de interpretación histórica. Como indica Saraguro (2019), «la arqueología del presente y del pasado reciente requiere atender a nuevas materialidades, entre ellas las figuras, que son a la vez objeto y medio de investigación».

Bajo esta premisa, el presente trabajo no pretende realizar una mera descripción iconográfica, sino ofrecer un análisis arqueológico-interpretativo de los registros visuales, poniendo énfasis en su dimensión material, simbólica y social.

Metodológicamente, este enfoque supone reconocer en cada figura no solo lo que muestra, sino también lo que oculta y lo que simboliza. Las edificaciones, las calles empedradas, los ornamentos arquitectónicos o la presencia de personajes en la escena no se interpretan como datos aislados, sino como parte de un sistema cultural que articula poder, memoria e identidad. En este sentido, las figuras constituyen fragmentos arqueológicos de una ciudad en constante transformación; fragmentos que deben ser «excavados» mediante un análisis riguroso que combine la descripción formal con la interpretación histórica y social (Guerrero 2020).

Finalmente, el caso de Riobamba resulta especialmente relevante para los debates contemporáneos sobre patrimonio urbano y memoria histórica en América Latina. En un contexto en el que los procesos de modernización y globalización tienden a homogeneizar los paisajes urbanos, recuperar y analizar estos registros visuales permite reivindicar la singularidad de la experiencia andina y reconocer la resiliencia de las comunidades que, a lo largo de siglos, han sabido reconstruir su ciudad sobre las huellas del desastre.

METODOLOGÍA

La investigación emplea una metodología mixta:

1. *Arqueología visual*: análisis de composición, contexto y elementos arquitectónicos presentes en las fotografías.

2. *Cartografía histórica*: revisión y ubicación de elementos en el plano topográfico de Riobamba.

3. *Contextualización histórica*: revisión bibliográfica en fuentes primarias y secundarias, priorizando estudios de los últimos cinco años sobre patrimonio urbano en ciudades coloniales andinas (Silva 2019).

Cada documento visual se trató como un objeto arqueológico: se identificaron materiales, técnicas constructivas, evidencias de uso del espacio y huellas de cambio.

RESULTADOS

La figura 1 muestra un tramo de calle empedrada, flanqueado por edificaciones de adobe y cubierta de teja. A la izquierda, un edificio institucional de dos plantas,

de filiación neoclásica, con ventanas simétricas y cornisas ornamentadas. Se trata de un inmueble de funciones mixtas (educativas y de salud), lo cual confirma la estrecha relación entre urbanismo y servicio público en la Riobamba republicana.

La presencia de una farola central constituye un testimonio de la transición hacia sistemas de alumbrado urbano previo a la electrificación total (1910-1925). Como señala Saraguro (2019), «la modernización urbana de Riobamba se expresó primero en la dotación de servicios públicos antes que en la transformación masiva de la traza».

Desde una lectura arqueológica, el edificio combina elementos coloniales (adobe, techumbre de teja) con adaptaciones republicanas (simetría académica), evidenciando un proceso de hibridación material y simbólica.

La figura 2 hace referencia a una estructura monumental, con inscripción en relieve, representando un punto de transición entre el centro urbano y las áreas suburbanas. Su diseño, de corte republicano, se asocia con la entrada de la modernidad, simbolizada por la presencia de automóviles de principios del siglo XX. Los personajes en traje formal y sombrero sugieren un uso ceremonial o representativo del espacio.

Este monumento constituye un umbral entre el centro urbano y los espacios periféricos. Su diseño republicano, con inscripción en relieve, refuerza el carácter ceremonial y representativo. La fotografía evidencia la coexistencia de peatones con los primeros automóviles, marcando la llegada de la motorización al paisaje urbano.

Los personajes retratados, vestidos con trajes formales y sombreros, sugieren un uso *performativo* del espacio. En palabras de Mancheno & Altamirano (2021), «los monumentos urbanos no solo materializan poder, sino que encuadran prácticas de visibilidad y representación ciudadana».

El arco no es solo infraestructura, sino frontera simbólica: delimita el espacio de la ciudad moderna en contraste con su *hinterland* agrícola.

La figura 3 muestra la traza en damero típica de las ciudades coloniales hispanoamericanas, con plazas, conventos y barrios diferenciados. La presencia de espacios abiertos y alineaciones regulares confirma el modelo de planificación urbana derivado de las Leyes de Indias. El plano revela la traza en damero propia de las ciudades virreinales, organizada en torno a la plaza mayor y manzanas regulares. Se aprecian conventos, barrios y espacios abiertos, testimonio de la planificación derivada de las Leyes de Indias.

Figura 3. Plano topográfico de la antigua Riobamba. Representación en damero de la ciudad virreinal anterior al terremoto de 1797. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

La lectura arqueológica de este plano sugiere que la refundación de Riobamba en 1797 no fue improvisada, sino guiada por una lógica de ordenamiento espacial donde la cuadrícula se convirtió en «instrumento de control social y político» (Estrada 2018).

La persistencia de este modelo urbanístico, aún visible en fotografías posteriores, demuestra la fuerza de la tradición colonial en la configuración de la ciudad.

La figura 4 es una fotografía que muestra la plaza principal de Riobamba con la Catedral y el edificio municipal, ambos de gran monumentalidad. La composición revela la centralidad de la vida cívica, religiosa y administrativa en torno al espacio público principal.

La Catedral, de líneas neoclásicas, y el Municipio, de inspiración republicana, simbolizan la dualidad entre lo sagrado y lo civil, elementos fundacionales de la

Figura 4. Catedral y Municipio de Riobamba. Vista de la plaza principal con edificaciones religiosas y civiles que simbolizan la dualidad sagrado-cívica. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

ciudad hispanoamericana. Como advierte Saraguro (2019), «la monumentalidad urbana es un discurso en piedra que legitima tanto el poder religioso como el estatal». Arqueológicamente, se observa una transición estilística: el adobe y la teja coloniales van siendo reemplazados por mampostería y cubiertas más duraderas, reflejo de los avances técnicos y de la voluntad de perdurabilidad.

La figura 5 corresponde al Colegio Maldonado en construcción, que constituye un registro excepcional del proceso edificatorio de la primera mitad del siglo XX. La estructura de muros robustos y amplias ventanas indica la adopción de técnicas constructivas modernas en reemplazo del adobe tradicional. El registro visual muestra andamios, operarios y materiales, constituyendo evidencia de la modernización material de la ciudad.

Figura 5. Colegio Maldonado. Edificio educativo en construcción que evidencia la transición hacia la arquitectura moderna del siglo XX. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

Figura 6. Colegio San Felipe. Edificación republicana consolidada, símbolo del prestigio educativo en la Riobamba moderna. Fuente: muestra fotográfica INPC (2018).

Según Estrada (2018), la obra pública educativa fue «motor de urbanidad y signo de progreso en la Riobamba republicana». Desde una perspectiva arqueológica, este edificio representa un hito de la transición hacia la arquitectura escolar moderna, símbolo de disciplina, control social y formación ciudadana.

La figura 6 es una fotografía del Colegio San Felipe que presenta un edificio consolidado de estilo republicano con fachada ordenada, cornisas y un acceso jerárquico. Su monumentalidad lo posiciona como un referente de prestigio educativo y social.

La disposición del inmueble y la indumentaria de los retratados (uniformes, sombreros) sugieren un uso formal del espacio asociado a rituales cívicos y escolares. En términos de arqueología visual, este edificio refuerza la idea de la educación como «tecnología social» (Ministerio de Cultura y Patrimonio 2020) donde la arquitectura sirve para inculcar disciplina y pertenencia.

DISCUSIÓN

El contraste entre las figuras y el plano evidencia un proceso de continuidad y cambio. Mientras la traza urbana virreinal se mantiene como esqueleto estructural, los elementos arquitectónicos y tecnológicos se transforman. El empedrado, las cubiertas de teja y la disposición de los espacios remiten a un urbanismo pensado para la escala peatonal y de carruajes; la llegada de los automóviles y arcos monumentales marca la inserción de nuevas dinámicas económicas y simbólicas.

Este tipo de análisis confirma lo señalado por Guerrero (2020), quien advierte que la arqueología urbana en los Andes debe considerar tanto los restos materiales visibles como los paisajes de la memoria capturados en soportes fotográficos y cartográficos.

Hallazgos arqueológicos

1. Persistencia del damero indiano y jerarquías conventuales

Evidencia: el plano muestra la plaza mayor, manzanas regulares y conventos (Santo Domingo, San Blas, San Francisco, Concepción) en posiciones dominantes. *Lectura:* responde al ordenamiento prescrito por las Leyes de Indias: «La plaza sea en cuadro prolongada... una vez y media de su ancho y de la plaza salgan cuatro calles principales» (Ministerio de Cultura y Patrimonio 2020).

2. Arquitectura de tierra con ornato académico (continuidad técnica más modernidad formal)

Evidencia: en la foto del Colegio y Hospital hay muros de adobe encalado, cubiertas de teja de canal y fachadas con vanos rítmicos y cornisas neoclásicas.

Lectura: hibridez entre técnicas vernáculas y repertorios republicanos; veredas altas y empedrado sugieren control de escorrentía y mantenimiento municipal. La descripción decimonónica de Riobamba confirma el patrón: calles, rectas y anchas, algunas empedradas... (Guerrero, citado en Saraguro 2019).

3. Infraestructura de transición previa a la electrificación plena

Evidencia: farola de brazo curvo («pico de ganso») en hierro fundido y ausencia de red eléctrica densa en la calle fotografiada. *Lectura:* fase de modernidad temprana coherente con la «modernización que transformó la ciudad de Riobamba» a inicios del siglo XX.

4. Bellavista como umbral simbólico y urbanización planificada (1924)

Evidencia: arco con la inscripción BELLA VISTA y presencia de automóviles tipo *touring*. *Lectura:* puerta urbana que marca el paso del casco consolidado a una ciudadela residencial para élites. La fuente municipal documenta que en 1924 los hermanos Isidoro y Felipe Levy inician la urbanización con la insignia en dos arcos: el de «Bellavista» y el de «La Trinidad».

5. Motorización y nuevas performatividades del espacio público

Evidencia: vehículos y atuendos formales en la escena del arco. *Lectura:* la calle se rejerarquiza para flujos motorizados y ceremoniales, consistente con los procesos locales de modernización urbana (1905-1926).

6. Memoria del desastre y reprogramación urbana (1797-1799)

Evidencia: el plano de la «antigua Riobamba» remite al asentamiento destruido por el sismo de 1797 y a la decisión de trasladar la ciudad a Tapi. *Lectura:* el traslado fue acordado el 21 de marzo de 1797 y culminó el 31 de octubre de 1799; el mapa funciona como «plantilla» de memoria para la nueva traza.

7. Marco teórico: la fotografía como artefacto

Sustento: las fotografías son «simultáneamente objetivas y subjetivas», por lo que deben leerse con protocolos materiales y contextuales propios de la arqueología de la imagen. El análisis conjunto de las

seis imágenes revela un proceso de modernización paulatino donde lo virreinal, lo republicano y lo moderno conviven en tensión y superposición.

- La traza en damero (plano antiguo) garantiza la persistencia del orden virreinal.
- Los edificios institucionales (Colegio-Hospital, Catedral, Municipio, colegios) muestran la centralidad del Estado y la Iglesia en la construcción del espacio urbano.
- El Arco de Bellavista y la introducción de automóviles representan la apertura hacia la modernidad y la inserción de Riobamba en circuitos nacionales.
- La transición constructiva del adobe a la mampostería refleja una transformación material con profundas implicaciones simbólicas. En términos arqueológicos, estas figuras constituyen «estratos visuales» que permiten rastrear la materialización de ideologías y proyectos políticos en el espacio urbano.

CONCLUSIONES

Las fuentes visuales históricas constituyen evidencias arqueológicas de alto valor para la reconstrucción de la

evolución urbana. En Riobamba, la modernización temprana no implicó ruptura con la traza colonial, sino su adaptación a nuevas necesidades.

La arqueología visual, integrada con la cartografía histórica, permite no solo documentar cambios materiales, sino también interpretar transformaciones culturales y simbólicas.

1. Las imágenes históricas de Riobamba constituyen evidencias arqueológicas de primera mano para comprender la transición entre virreinato, república y modernidad.
2. La persistencia de la traza colonial demuestra la continuidad normativa impuesta por las Leyes de Indias, aun en contextos de refundación.
3. La monumentalidad arquitectónica de edificios religiosos, civiles y educativos consolidó un discurso urbano de poder y disciplina.
4. La llegada de tecnologías como la iluminación y el automóvil modificaron las prácticas sociales y la percepción de la ciudad.
5. El análisis interdisciplinar de fotografías y planos constituye una vía innovadora para la arqueología urbana andina.

REFERENCIAS

- ARREGUI, A.P.; I.Y. SALAZAR. 2025. Arquitectura moderna entre los años 1968 y 1986 en Riobamba, Ecuador. *Arqueología Iberoamericana* 55: 94-103. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15027126>>.
- BIENES, G. 2019. Los mapas antiguos como fuente de información. *Aportes para un modelo de descripción documental. Información, Cultura y Sociedad* 40: 173-198. <<https://doi.org/10.34096/ics.i40.5963>>.
- CABRERA, S. 2011. *Patrimonio cultural, memoria local y ciudadanía*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Centro Cívico Ciudad Alfaro/Corporación Editora Nacional.
- CAMPO, C. ET ALII. 2022. *Antropologías hechas en Ecuador. Tomo III: Estudios históricos y sociales*. Asociación Latinoamericana de Antropología/Ed. Abya-Yala/UPS/FLACSO.
- CARRETERO, P.A. ET ALII. 2024. La destrucción consentida del patrimonio cultural de Riobamba: el parque La Libertad. *Arqueología Iberoamericana* 54: 96-101. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.14147347>>.
- ESTRADA, M. 2018. Arqueología de la imagen: un análisis teórico desde los estudios culturales. *Desbordes* 9, 2: 43-60.
- GUERRERO, M.L. 2020. Patrones espaciales de arte urbano y su relación con los procesos de transformación urbana. *CIVITIC: Revista Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador* 5: 88-107.
- MANCHENO, F.A.; E.F. ALTAMIRANO. 2021. *Análisis de abandono y pérdida de valor funcional en el edificio del ex Consejo Provincial de Chimborazo y propuesta arquitectónica*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. 2020. *Norma técnica para el inventario, declaratoria, delimitación, desvinculación y pérdida de calidad de bienes inmuebles patrimoniales*. Quito.
- MUESTRA FOTOGRAFICA INPC. 2018. <<https://www.elcomercio.com/tendencias/fotografia-exposicion-historia-riobamba-inpc/>>.
- SARAGURO, P.A. 2019. *Arquitectura moderna en Ecuador 1940-1960, Karl Kohn*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- SILVA, Y.S. 2019. *Análisis para la valoración arquitectónica de la obra del Banco Central-Sede Riobamba, actual Consejo Provincial de Chimborazo*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.